

ATENÇÃO ODONTOLÓGICA A PACIENTES PORTADORES DE DIABETES: REVISÃO DA LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 130/JAN 2024 SUMÁRIO /
16/01/2024](#)

DENTAL CARE FOR PATIENTS WITH DIABETES: LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10520953

Maria Taywri Almeida Costa¹; Renato Leonardo Santos de Andrade²;
Wallison Douglas da Silva Tavares³; José Renê Ferreira Penha⁴; Cristiany
Schultz⁵; João Victor de Sá Novaes⁶; Jean Philippe Dias⁷; Maria Vitoria
Fernandes Andrade⁸; Anne Carine Oliveira de Sousa⁹; Talitha Maryam
Fernandes¹⁰

RESUMO

INTRODUÇÃO: O diabetes mellitus (DM) é uma condição de saúde de grande relevância, por ser um conjunto de desordens metabólicas onde se tem a alteração da produção ou o mau funcionamento da produção de insulina. Os principais sintomas apresentados pelos portadores de DM são: poliúria, polifagia, polidipsia e caquexia. DM pode também ter relação com diversas alterações bucais como a xerostomia; hipoplasia do esmalte dentário, halitose, cárie e a doença periodontal. OBJETIVO: Esta revisão tem por objetivo promover o levantamento da produção científica para a atualização de redes de pesquisas e conceitos que aperfeiçoem o

atendimento odontológico dos pacientes com DM, caracterizando-se como uma revisão integrativa, que busca a atualização de redes de pensamentos que aprimorem o atendimento do serviço odontológico dos pacientes portadores da condição em questão. MÉTODOS: Através de buscas bibliográficas relacionado ao tema proposto, publicadas no ano de 2015 a 2021, a pesquisa foi feita através de bancos de dados renomados como: PubMed e Scielo, utilizando as palavras-chaves: “diabete mellitus” e “cavidade bucal”. RESULTADO: Ao analisar os artigos, foram observadas similaridades em determinados sintomas que influenciam na saúde bucal, esses são: xerostomia, queimação, fome, doença periodontal, perda de peso e halitose. Após essa análise detalhada, foram empregados artigos que comprovassem essas manifestações. DISCUSSÃO: Entende-se, portanto, que pacientes descontrolados apresentam uma maior probabilidade de infecções, podendo evoluir para patologias bucais mais severas se não tratadas terapêuticamente. CONCLUSÃO: Depreende-se, portanto, a importância do cirurgião-dentista juntamente com a equipe multidisciplinar para manejar a prática de intervenção e diagnóstico de DM, tendo como intuito final, proporcionar melhor qualidade de vida a esses indivíduos, tudo isso por meio de procedimentos odontológicos que possibilitam a redução dos demais sintomas relatados por esses portadores.

Palavras -chave: Diabetes Mellitus; Portadores; Cavidade Bucal; Doença, manifestações bucais

ABSTRACT

INTRODUCTION: Diabetes mellitus (DM) is a health condition of great relevance, as it is a set of metabolic disorders where there is an alteration in the production or malfunction of insulin production. The main symptoms presented by DM patients are: polyuria, polyphagia, polydipsia and cachexia. DM may also be related to various oral changes such as xerostomia; tooth enamel hypoplasia, halitosis, caries and periodontal disease. OBJECTIVE: This review aims to promote the survey of scientific

production to update research networks and concepts that improve dental care for patients with DM, characterizing itself as an integrative review, which seeks to update networks of thoughts that improve providing dental care to patients with the condition in question.

METHODS: Through bibliographic searches related to the proposed topic, published from 2015 to 2021, the research was carried out through renowned databases such as: PubMed and Scielo, using the keywords: “diabete mellitus” and “oral cavity” . **RESULT:** When analyzing the articles, similarities were observed in certain symptoms that influence oral health, these are: xerostomia, burning, hunger, periodontal disease, weight loss and halitosis. After this detailed analysis, articles were used to prove these manifestations. **DISCUSSION:** It is understood, therefore, that uncontrolled patients are more likely to develop infections, which may progress to more severe oral pathologies if not treated therapeutically. **CONCLUSION:** Therefore, the importance of the dental surgeon together with the multidisciplinary team to manage the practice of intervention and diagnosis of DM can be seen, with the ultimate aim of providing a better quality of life for these individuals, all through procedures dental treatments that make it possible to reduce other symptoms reported by these patients.

Keywords: Diabetes Mellitus; Carriers; Buccal cavity; Disease, oral manifestations

INTRODUÇÃO

A diabetes mellitus é caracterizada como uma doença ou um conjunto de desordens metabólicas em que ocorre a ausência ou mau funcionamento da insulina (defeito absoluto ou relativo), hormônio produzido pelo pâncreas responsável por manter o equilíbrio da glicose no sangue. Na ausência da insulina ou em seu mau funcionamento, temos a classificação da diabetes tipo 1 insulino dependente ou tipo 2, respectivamente (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2015).

Os principais sintomas apresentados pelos portadores dessa doença são poliúria, polifagia, polidipsia e perda de peso. As alterações metabólicas decorrentes da doença diminuem o metabolismo e, conseqüentemente, podem provocar distúrbios na cicatrização, aumentando a incidência de infecções (BARCELLOS et al., 2000; CASTRO et al., 2000; JUSTINO, 1988; LAUDA; SILVEIRA; GUIMARÃES, 1998; ROSA; SOUZA, 1996).

Além disso, a diabetes mellitus pode provocar algumas alterações bucais, como xerostomia, hipoplasia do esmalte dentário, modificações no paladar e cárie dentária, podendo evoluir para doenças periodontais quando não tratadas. Portanto, é essencial que o cirurgião-dentista esteja apto ao conhecimento da diabetes mellitus para atender adequadamente esses pacientes, oferecendo o melhor tratamento e prescrição medicamentosa possível (BANDEIRA et al., 2003; CASTILHO; RESENDE, 1999).

Assim, o objetivo deste estudo é correlacionar a diabetes mellitus com as manifestações clássicas que ela pode causar na cavidade bucal, por meio de uma revisão de estudos relevantes já publicados, ressaltando quais condutas o cirurgião-dentista deve adotar diante dessa situação específica. Dessa forma, busca-se proporcionar o sucesso terapêutico para esses pacientes.

METODOLOGIA

Para esta revisão de literatura, a busca por artigos foi conduzida nos bancos de dados PubMed, Scielo e Google Acadêmico. A seleção considerou artigos publicados entre os anos de 2015 e 2022. Os descritores utilizados foram “diabetes mellitus”, “cavidade bucal” e “odontologia”, empregando o operador booleano (AND) e truncamentos adequados para expandir a busca.

Foram incluídos estudos que abordavam a relação entre diabetes mellitus e manifestações na cavidade bucal, além de intervenções e considerações específicas para a assistência odontológica. Excluíram-se trabalhos em

inglês e espanhol duplicados, estudos com foco em outras condições além da diabetes e publicações sem revisão por pares.

Seguindo os critérios metodológicos estabelecidos por Lakatos e Marconi (2017), os artigos foram selecionados com base em fontes confiáveis e certificadas, garantindo a qualidade e a credibilidade do conteúdo analisado. O material complementar foi obtido de fontes reconhecidas, proporcionando segurança e confiabilidade nos dados coletados.

MANIFESTAÇÕES BUCAIS RELACIONADAS AO DIABETES MELLITUS

Xerostomia: Desregulação Metabólica na Salivação

A xerostomia em pacientes diabéticos é atribuída a uma série de mecanismos complexos relacionados à desregulação metabólica crônica. A hiperglicemia persistente pode levar a danos nos vasos sanguíneos e nos nervos que inervam as glândulas salivares. Esse comprometimento neurovascular resulta em uma redução do fluxo sanguíneo e da estimulação neural adequada, afetando a produção e composição da saliva. Além disso, a hiperglicemia pode favorecer o crescimento de micro-organismos patogênicos na cavidade oral, contribuindo para a degradação da qualidade salivar (SCHNEIDER; BERND; NURKIM, 1995).

Hipoplasia do Esmalte Dentário

A hipoplasia do esmalte dentário em pacientes diabéticos está associada ao Desenvolvimento Odontogênico Prenatal: a exposição a níveis elevados de glicose durante a odontogênese pode interferir na mineralização adequada do esmalte, resultando em sua hipoplasia. A hipoplasia do esmalte dentário, é mais comum em pacientes pediátricos que são diagnosticados precocemente diabéticos, especialmente aquelas que estão no período de desenvolvimento dentário. Contudo, é importante ressaltar que gestantes diabéticas podem transmitir a susceptibilidade à hipoplasia do esmalte aos seus filhos, aumentando o risco de carie. O tratamento e a gestão da hipoplasia do esmalte em

pacientes diabéticos exigem uma abordagem interdisciplinar, envolvendo endocrinologistas, odontologistas e outros profissionais de saúde (Pucci 1939).

Halitose: Metabolismo Alterado e Microbiota Oral Desbalanceada

A halitose, ou mau hálito, é uma realidade para muitos pacientes diabéticos, indo além das causas convencionais. A condição está intimamente ligada às alterações metabólicas decorrentes do diabetes. O descontrole glicêmico propicia um ambiente oral propício para o crescimento de bactérias, resultando na produção de compostos sulfurados voláteis, os principais culpados pelo mau hálito. Contudo, não é apenas um problema bucal; é um sinal de alerta sobre o estado metabólico do paciente. Assim, a abordagem conjunta de endocrinologistas e odontologistas se torna essencial, visando não apenas aliviar os sintomas, mas também controlar efetivamente a condição subjacente (Dal Rio, Nicola e Teixeira 2007).

Queimação: Neuropatia Diabética e Sensações Anormais na Cavidade Bucal

A sensação de queimação, frequentemente relatada por pacientes diabéticos, pode ser atribuída à neuropatia diabética periférica. Alterações nos nervos sensoriais periféricos, resultantes da hiperglicemia persistente, levam a sensações anormais, revelando uma correlação direta entre a queimação bucal e as complicações neuropáticas associadas ao diabetes (Leber Netto et al., 2010).

Fome Insaciável e Seu Impacto na Saúde Dentária.

A polifagia, caracterizada por uma fome insaciável, o reflexo da resistência à insulina leva níveis elevados de glicose, estimulando constantemente o centro da fome no hipotálamo presente no diabetes. Este desequilíbrio hormonal pode contribuir para escolhas alimentares inadequadas, aumentando o risco de cárie dentária (Pace et al. 2006).

Doença Periodontal

A doença periodontal em pacientes diabéticos é influenciada por uma interação complexa entre a desregulação metabólica característica do DM as respostas do sistema imunológico às infecções bacterianas na cavidade oral (Sousa et al.,2003). A hiperglicemia crônica no diabetes leva a uma resposta inflamatória sistêmica. Esse estado inflamatório contribui para uma maior suscetibilidade a condições inflamatórias, incluindo a doença periodontal a (CASTRO et al., 2000; LAUDA; SILVEIRA; GUIMARÃES, 1998; ORSO; PAGNONCELLI, 2002).

Terapêutica Medicamentosa em Odontologia para Pacientes Diabéticos

A terapêutica medicamentosa em odontologia para pacientes diabéticos requer cuidados específicos devido à desregulação metabólica associada à diabetes (Andrad,2014).

Tabela (1) recomendações medicamentosas mais usadas no consultório odontológico para pacientes diabéticos.

CATEGORIA	INDICAÇÕES
ANESTÉSICOS	Pacientes Diabéticos Controlados: Lidocaína, Mepivacaína. Pacientes Diabéticos Não Controlados: Prilocaína (sem epinefrina)
ANTIBIÓTICOS	Indicações: Procedimentos odontológico invasivos. Pacientes Diabéticos Controlados: Amoxicilina, Cefalexina
ANTI-INFLAMATÓRIOS	Pacientes Diabéticos Controlados: AINEs (Ibuprofeno, etc.)

CORTICOIDES	(Prednisona) Doses moderadas com monitorização cuidadosa dos níveis glicêmicos
-------------	--

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PARA PACIENTES DIABÉTICOS: DIRETRIZES E CONSIDERAÇÕES

O atendimento odontológico para pacientes diabéticos requer cuidados específicos para garantir a segurança e a eficácia dos procedimentos. Para isso, é necessário realizar avaliação clínica e anamnese detalhada, verificando-se os níveis de glicose. Também faz-se necessário a realização de uma profilaxia e a iniciação de práticas de higiene bucal adequadas para prevenir doenças periodontais. Ademais, procure realizar procedimentos eletivos que não sejam invasivos, para pacientes com DM não controlado e sempre que necessário acompanhe o paciente (Andrad, 2014).

RESULTADO E DISCUSSÃO

A análise da literatura revelou que pacientes com Diabetes Mellitus (DM) frequentemente apresentam manifestações bucais, destacando sintomas como xerostomia, queimação, fome, doença periodontal, perda de peso e halitose. Essas condições, quando não gerenciadas adequadamente, podem contribuir para complicações bucais mais graves, tornando essencial a compreensão e o tratamento precoces.

O avanço da pesquisa deve direcionar debates futuros para explorar estratégias inovadoras no manejo da saúde bucal de pacientes diabéticos. A integração de tecnologias como teleodontologia e monitoramento remoto pode facilitar o acompanhamento contínuo, permitindo intervenções preventivas antes que as complicações bucais se agravem.

CONCLUSÃO

A diabetes mellitus é uma doença que tem afetado cada vez mais pessoas no Brasil, sendo considerada um problema de saúde pública que demanda maior investimento e cuidado por parte das autoridades responsáveis. Destaca-se, no entanto, a importância da atuação conjunta do cirurgião-dentista com a medicina para gerir intervenções e diagnósticos da doença, visando, em última instância, proporcionar uma melhor qualidade de vida para esses indivíduos. Isso é realizado por meio de procedimentos odontológicos que visam reduzir os sintomas relatados por esses pacientes, além da prescrição segura e eficiente de medicamentos.

É crucial ressaltar que todos os procedimentos executados pelo cirurgião-dentista devem considerar as particularidades de cada caso, levando em conta os sintomas e o nível de estabilidade da doença. É essencial estar atento às diversas manifestações orais apresentadas pelos pacientes, possibilitando assim o conforto e bem-estar do paciente. Essa abordagem deve ser sempre pautada na ética profissional e nos mais altos padrões de biossegurança.

REFERÊNCIAS

1. SOUSA, Renata Rolim de et al. Paciente odontológico portador de Diabetes Mellitus: uma revisão da literatura. 2003.
2. ALVES, Crésio et al. Mecanismos patogênicos da doença periodontal associada ao diabetes melito. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia, v. 51, p. 1050-1057, 2007.
3. WEIDLICH, Patrícia et al. Association between periodontal diseases and systemic diseases. Brazilian oral research, v. 22, p. 32-43, 2008.
4. NETTO, F.O. Leber et al. Síndrome da ardência bucal: uma revisão sobre aspectos clínicos, etiopatogenia e manejo. Revista Cubana de Estomatologia, v. 47, n. 4, p. 417-427, dez. 2010.

5. BARCELLOS, I. F. et al. Conduta odontológica em paciente diabético. Revista Brasileira de Odontologia, Rio de Janeiro, v. 57, n. 6, p. 407-410, nov./dez. 2000.
6. SCHNEIDER, M.; BERND, G.; NURKIM, N. L.. Diabetes Mellitus e suas manifestações sobre o periodonto: uma revisão bibliográfica. R. Odonto Ciênc., Porto Alegre, v. 10, n. 20, p. 89-98, dez. 1995.
7. PUCCI, F. M. Paradencio, Patología y Tratamiento. Montevidéo: Médica J. Garcia Morales, p. 190, 1939.
8. TERRA, Betina Garay; GOULART, Ricardo Rahal; BAVARESCO, Caren Serra. O cuidado odontológico do paciente portador de diabetes mellitus tipo 1 e 2 na Atenção Primária à Saúde. Revista de APS, v. 14, n. 2, 2011.
9. DAL RIO, Ana Cristina Coelho; NICOLA, Ester Maria Danielli; TEIXEIRA, Antônio Roberto Franchi. Halitose: proposta de um protocolo de avaliação. Revista Brasileira de Otorrinolaringologia, v. 73, p. 835-842, 2007.
10. PACE, Ana Emilia et al. O conhecimento sobre diabetes mellitus no processo de autocuidado. Revista Latino-Americana de Enfermagem, v. 14, p. 728-734, 2006.
11. ANDRADE, Ricardo Emílio. Terapêutica Medicamentosa: Análise e Aplicação Clínica. 3. ed. Editora Artes Médicas Ltda Guanabara Koogan, 2014.
12. CERVINO, Gabriele et al. Diabetes: Oral health-related quality of life and oral alterations. BioMed research international, v. 2019, 2019.
13. D'AIUTO, Francesco et al. Evidence summary: The relationship between oral diseases and diabetes. British dental journal, v. 222, n. 12, p. 944-948, 2017.

14. MAURI-OBRADORS, Elisabet et al. Effect of nonsurgical periodontal treatment on glycosylated hemoglobin in diabetic patients: a systematic review. *Odontology*, v. 103, p. 301-313, 2015.

15. AMERICAN DIABETES ASSOCIATION. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. *Diabetes Care*, v. 38, p. S8-S16, 2015

¹Graduanda em odontologia (universidade da Amazônia-UNAMA)

²Graduando em odontologia (Centro Universitário UNIESP-cabedelo PB)

³Graduado em odontologia (UNIT-PE)

⁴Graduado em odontologia (Centro universitário Inga – UNINGA)

⁵Mestre em biociências e fisiopatologia (Universidade Estadual de Maringá-pr)

⁶Graduando em odontologia (Faculdade São Francisco Paraíba)

⁷Graduando em odontologia (universidade da Amazônia-UNAMA)

⁸Graduanda em odontologia (Unifip Centro Universitário)

⁹Graduanda em odontologia (Centro Universitário UniAteneu)

¹⁰Cirurgiã- Bucomaxilo-facial (Universidade de Cuiabá-UNIC)

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil